

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 10, n. 2.
2021

Produção e correção de textos mediadas por tecnologias digitais: possibilidades e desafios

A **Revista Letras Raras (RLR)**, periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança, neste maio de 2021, a edição de número 2, do volume 10, no ano de 2021 – um ano particularmente de muita esperança. Nesta edição, em particular, os desafios de pesquisadores e demais profissionais da área das Letras é tônica para as nossas reflexões.

Este número conta com a colaboração de professores-pesquisadores de universidades de regiões diversas do Brasil: Roberta Varginha Ramos Caiado, da Universidade Católica de Pernambuco, (UNICAP); Adair Vieira Gonçalves, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (UFGD/CNPq); Eliana Maria Severino Donaio Ruiz, da Universidade Estadual de Londrina (UEL); e Milene Bazarim, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Esses pesquisadores, juntos, conduziram o dossiê **Produção e correção de textos mediadas por tecnologias digitais: possibilidades e desafios**, no qual o/a leitor/a poderá encontrar artigos, ensaio, resenha, entrevista e textos de criação literária de origens igualmente diversas.

A edição conta com pesquisadores que contribuem sobretudo para a área do dossiê em foco, mas também com reflexões ancoradas no domínio da Linguística Aplicada, da Análise do Discurso e da Literatura para jovens e crianças. Os autores dos artigos e dos textos de criação artística ou literários são de origens diversas: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Campina Grande, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/Campus Leopoldina/MG), Universidade Católica de Pernambuco, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA/Foz do Iguaçu), Colégio Pedro II (Rio de Janeiro),

Universidade Federal Fluminense (UFF), *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas* (Conicet), *Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales* (IdiHCS) da *Universidad Nacional de La Plata* (Argentina), Universidade de Évora (Portugal), e *Università degli Studi di Perugia* (Itália). Nas criações literárias, há autores que vêm da Universidade de Passo Fundo (UPF), do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS/Passo Fundo), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e das redes públicas dos municípios de Campos dos Goytacazes (PMCG/SEDUCT/EMJP) e Duque de Caxias (PMDC/SMEDC/EMJF).

O/A estimado/a leitor/a, nesta segunda edição, poderá apontar a câmera do seu celular para o QR Code da revista e para o texto que desejar fazer a leitura. Caro/a leitor/a, partilhe o texto com seus colegas ou com seus estudantes. Assim, resistiremos não somente ao contexto adverso que está no nosso entorno, mas estaremos também, em um ato de resistência, sobrevivendo.

Sigamos mesmo nesta pandemia, distanciados e, ao mesmo tempo, próximos, partilhando conhecimentos. Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Josilene Pinheiro-Mariz

Marco Antônio Margarido Costa

Maria Angélica de Oliveira

Editores da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.